

ADABIY TA'LIMDA O'QUVCHILARNING IJODIY FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK AHAMIYATLARI

Mamatova Maxbuba Abdulboqi qizi

Namangan davlat pedagogika instituti 2-bosqich magistratura talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada adabiyot darslarida loyiha texnologiyasidan foydalanishning o'quvchilar psixologiyasiga ijobiy ta'siri, xususan, ularning shaxsiy faolligi, o'quv motivatsiyasi va ijodiy fikrlash jarayonini rivojlantirishdagi ahamiyati tahlil etilgan. Shuningdek, loyiha texnologiyasining ta'lim jarayonida o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, o'z fikrini erkin ifodalashi hamda psixologik o'sishini ta'minlashdagi pedagogik imkoniyatlari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: loyiha texnologiyasi, o'quvchi psixologiyasi, psixologik o'sish, motivatsiya, ijodiy fikrlash.

Annotation: This article analyzes the positive impact of using project-based technology in literature classes on students' psychology, particularly its role in enhancing learners' personal activity, learning motivation, and creative thinking. In addition, the pedagogical potential of project-based technology in fostering independent thinking, free expression of ideas, and psychological development of students in the educational process is highlighted.

Keywords: project-based technology, student psychology, psychological development, motivation, creative thinking.

Аннотация: В данной статье анализируется положительное влияние использования проектной технологии на уроках литературы на психологию учащихся, в частности на развитие их познавательной активности, учебной мотивации и творческого мышления. Также раскрываются педагогические возможности проектной технологии в формировании самостоятельного мышления, свободного выражения мыслей и обеспечении психологического роста учащихся в образовательном процессе.

Ключевые слова: проектная технология, психология учащихся, психологический рост, мотивация, творческое мышление.

Adabiy ta’lim o‘quvchilarda estetik did, badiiy tafakkur va ijodiy fikrlashni shakllantirishda muhim o‘rin tutadi. Badiiy asarlar orqali inson ruhiyati, ichki kechinmalari, his-tuyg‘ulari va dunyoqarashi o‘rganiladi. Shu sababli adabiyot darslari nafaqat bilim berish, balki o‘quvchi shaxsining psixologik va ijodiy rivojlanishiga ham bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Adabiy ta’lim jarayonida o‘quvchi badiiy asarni o‘qish, tahlil qilish, undagi qahramonlar dunyosiga kirib borish orqali o‘z ichki kechinmalarini anglaydi. Bunday jarayon o‘quvchi psixologiyasida quyidagi jihatlar orqali ijodiy faollikni kuchaytiradi:

1. Tasavvur va fantaziyani rivojlantiradi. O‘quvchi badiiy matnni idrok etar ekan, muallif tasvirlagan manzara, qahramonlar, voqealarni o‘z tasavvurida qayta tiklaydi. Bu holat uning ijodiy fikrlash, obrazli tafakkur qobiliyatini mustahkamlaydi.

2. Empatiya va hissiy tafakkurni kuchaytiradi. Adabiy asardagi qahramonlar taqdiri, ularning ichki kechinmalarini his etish orqali o‘quvchi o‘z his-tuyg‘ularini boshqalar bilan uyg‘unlashtiradi. Bu esa o‘quvchi shaxsining emotsional-psixologik olamini boyitadi.

3. Mustaqil fikrlashni shakllantiradi. Asarni tahlil qilish jarayonida o‘quvchi o‘z fikrini ifoda etadi, muallif g‘oyasiga munosabat bildiradi, baholaydi. Natijada mustaqil, ijodiy yondashuv rivojlanadi.

4. Ijodiy o‘zini ifoda etish imkoniyatini beradi. Adabiyot darslarida o‘quvchilarning she’r yozish, hikoya tuzish, rolli sahnalashtirish, esse yozish kabi topshiriqlari ularning psixologik o‘zini namoyon etish ehtiyojini qondiradi.

5. Motivatsiyani oshiradi. Ijodiy topshiriqlarning muvaffaqiyatli bajarilishi o‘quvchilarda o‘ziga ishonchni, muvaffaqiyatga intilishni kuchaytiradi. Psixologik jihatdan bu holat “ijodiy o‘sish motivi”ni shakllantiradi.

Qolaversa ijodiy faoliyatning shaxs rivojida ham o‘rni ahamiyatlidir. Masalan: asar tahlili jarayonida quyidagi ko‘nikmalar individual tarzda shakllana boradi:

1. O‘z-o‘zini anglash: o‘quvchi asar qahramonlari orqali o‘z shaxsini, his-tuyg‘ularini anglaydi.
2. Emotsional barqarorlik: ijodiy ifoda orqali o‘quvchi hissiy bosimlardan xalos bo‘ladi.
3. Kommunikativ ko‘nikma: fikr almashish, munozara orqali muloqot madaniyati shakllanadi.
4. Estetik did: badiiy asarlarni tahlil qilish o‘quvchida go‘zallikni his etish qobiliyatini rivojlantiradi.

Adabiy ta’lim jarayonida o‘quvchilarning ijodiy faoliyatini rivojlantirish ularning psixologik o‘shishiga, shaxs sifatida kamol topishiga, estetik va ma’naviy qadriyatlarni anglashiga katta ta’sir ko‘rsatadi. Adabiyot o‘quvchining his-tuyg‘ulari, tafakkuri va tasavvurini uyg‘otuvchi eng samarali vosita hisoblanadi. Shuning uchun adabiy ta’limda ijodiy yondashuv, o‘quvchi shaxsining psixologik xususiyatlarini hisobga olish — zamonaviy pedagogikaning muhim talabi bo‘lib qolmoqda. Bundan tashqari, ijodiy faoliyat o‘quvchining psixologik rivojlanishida ham hal qiluvchi rol o‘ynaydi. U tafakkur moslashuvchanligi, emotsional barqarorlik, o‘z-o‘ziga ishonch va mustaqillikni shakllantiradi. Psixologlar (L.S. Vygotskiy, A.N. Leontev, D.B. Elkonin va boshqalar) ta’kidlaganidek, ijodiy faoliyat bolaning “yaqin rivojlanish zonasi”ni kengaytiradi, ya’ni u o‘z bilimlarini yangi sharoitlarda qo‘llash imkoniyatiga ega bo‘ladi.

O‘quvchilarda ijodiy faoliyatni rivojlantirish quyidagi psixologik xususiyatlarni mustahkamlaydi:

- A. Mustaqil qaror qabul qilishga o‘rganish;
- B. Estetik zavq va ichki motivatsiyani oshirish;
- C. Ijobiy “Men” konsepsiyasini shakllantirish;
- D. Stress va muvaffaqiyatsizlikka nisbatan bardoshlilikni kuchaytirish.

Badiiy asar tahlili jarayonida o‘quvchi obrazlarga kirishadi, ular bilan ruhiy aloqada bo‘ladi, bu esa empatiya va emotsional intellekt rivojiga olib keladi. Shu tariqa adabiy ta’lim inson shaxsining nafaqat aqliy, balki hissiy-irodaviy jihatdan ham kamol topishiga xizmat qiladi. Adabiy ta’limda ijodiy faoliyatni rivojlantirish o‘quvchilarni

shaxs sifatida kamol toptirish, mustaqil fikrli, estetik jihatdan yetuk inson qilib tarbiyalashning eng muhim omillaridan biridir. Bu jarayon o‘qituvchining mahorati, psixologik sezgirligi, metodik yondashuvi va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llay olishiga bevosita bog‘liqdir. Shunday ekan, har bir adabiyot darsi o‘quvchi tafakkurini uyg‘otuvchi, ularni yangi g‘oyalar yaratishga undovchi ijodiy maydonga aylanishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Қодиров А. А. Та’лимда зamonaviy педагогик texnologiyalar. – Toshkent: O‘qituvchi, 2020.
2. Йўлдошев Ж. Ғ., Усмонов С. А. Педагогик texnologiya asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
3. Zimnyaya I. A. Pedagogicheskaya psikhologiya. – Moskva: Logos, 2018.
4. Thomas J. W. A Review of Research on Project-Based Learning. – San Rafael, CA: Autodesk Foundation, 2000.